

**QADIMIY SAVDO YO‘LLARIDAN RAQAMLI
TEKNOLOGIYALARGACHA: INSONIYAT TARAQQIYOTI
BOSQICHLARI.**

**Амирдинов Жаҳонгир Абдумажидович¹, Sanakulova Nilufar
Aktamkulovna²**

**¹Амирдинов Жаҳонгир Абдумажидович
Тошкент Кимё Халқаро Университети Самарқанд филиали
“Ижтимоий ва гуманитар фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси
[e-mail: amirdinov.j@kiut.uz](mailto:amirdinov.j@kiut.uz)**

**²Sanakulova Nilufar Aktamkulovna
Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti Samarqand filiali,
Tarix yo‘nalishi 3-bosqich talabasi.**

**[e-mail: sanakulova55@gmail.com](mailto:sanakulova55@gmail.com)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638716>**

Annotatsiya

Mazkur maqolada insoniyat taraqqiyoti tarixida muhim ahamiyat kasb etgan ikki davr — Buyuk Ipak yo‘li faoliyat ko‘rsatgan davr hamda hozirgi sun‘iy intellekt asri qiyosiy tahlil qilinadi. Buyuk Ipak yo‘li Sharq va G‘arbni o‘zaro bog‘lagan ulkan tarixiy yo‘l bo‘lib, u faqatgina iqtisodiy manfaatlar, tovarlar almashinuvi va savdo-sotiq uchun emas, balki ilm-fan yutuqlari, falsafiy ta‘limotlar, diniy qarashlar va madaniy qadriyatlarning tarqalishi uchun ham beqiyos imkoniyat yaratdi. Ushbu yo‘l orqali dunyo tsivilizatsiyalari o‘zaro yaqinlashdi, madaniy integratsiya va intellektual almashinuv kuchaydi. Natijada, fan va madaniyat sohasidagi ko‘plab yutuqlar jahon miqyosida yoyildi va keyingi davr taraqqiyotiga asos bo‘ldi.

Bugungi davrda esa insoniyat tamoman yangi bosqich – sun‘iy intellekt davriga qadam qo‘ymoqda. Bu jarayon Buyuk Ipak yo‘li singari butun dunyoni birlashtirib, global miqyosda ma‘lumot almashuvi, intellektual salohiyatning oshishi va yangi texnologik paradigmalarning shakllanishiga sabab bo‘lmoqda. Sun‘iy intellekt insoniyat faoliyatining barcha jabhalariga – iqtisod, ta‘lim, tibbiyot, transport va madaniyatga chuqur ta‘sir ko‘rsatib, jamiyatning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab bermoqda.

Maqolada tarixiy jarayonlar va ularning o‘zaro uzviy bog‘liqligi ilmiy nuqtai nazardan yoritilib, Buyuk Ipak yo‘li orqali boshlangan madaniy va ilmiy almashinuvning bugungi texnologik davr bilan qanday uyg‘unlashgani hamda zamonaviy intellektual taraqqiyotga ta‘siri tahlil qilinadi. Shu orqali insoniyat tarixidagi uzviylik, meros va innovatsiyaning o‘zaro munosabati ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Buyuk Ipak yo‘li, ilm-fan, madaniyat, texnologiya, sun‘iy intellekt, tarixiy rivojlanish, global integratsiya.

Аннотация

В данной статье проводится сравнительный анализ двух важнейших этапов в истории человеческой цивилизации — периода функционирования Великого Шёлкового пути и современного века искусственного интеллекта. Великий Шёлковый путь был не только крупнейшей торговой артерией, связывавшей

Восток и Запад, но и средством распространения научных знаний, философских учений, религиозных взглядов и культурных ценностей. Через эту дорогу происходило сближение цивилизаций, усиливалась культурная интеграция и интеллектуальный обмен. В результате многие достижения науки и культуры распространялись в мировом масштабе и становились основой последующего прогресса.

Сегодня человечество вступило в принципиально новый этап развития — эпоху искусственного интеллекта. Подобно Великому Шёлковому пути, этот процесс объединяет мир, способствует глобальному обмену информацией, повышению интеллектуального потенциала и формированию новых технологических парадигм. Искусственный интеллект оказывает глубокое влияние на все сферы деятельности человека — экономику, образование, медицину, транспорт и культуру, определяя будущие направления развития общества.

В статье с научной точки зрения раскрываются исторические процессы и их взаимосвязь, анализируется, каким образом культурный и научный обмен, начавшийся на Великом Шёлковом пути, находит своё отражение в современной технологической эпохе и как он влияет на интеллектуальный прогресс. Таким образом, показывается преемственность, взаимосвязь традиций и инноваций в истории человечества.

Ключевые слова: Великий Шёлковый путь, наука, культура, технологии, искусственный интеллект, историческое развитие, глобальная интеграция.

From ancient trade routes to digital technologies: stages of human development.

Amirdinov Jahongir Abdumazhidovich

Senior lecturer of the department of “Social and Humanities”

of the Samarkand branch of the

Tashkent International University of Kimyo

[e-mail: amirdinov.j@kiut.uz](mailto:amirdinov.j@kiut.uz)

Sanakulova Nilufar Aktamkulovna

Tashkent International University of Chemistry

Samarkand branch, Faculty of History 3rd year student

[e-mail: sanakulova55@gmail.com](mailto:sanakulova55@gmail.com)

Abstract

This article provides a comparative analysis of two significant stages in human history — the era of the Great Silk Road and the modern age of Artificial Intelligence. The Great Silk Road was not only the largest trade artery linking East and West but also a channel for the transmission of scientific knowledge, philosophical doctrines, religious beliefs, and cultural values. Through this route, civilizations came closer, cultural integration was strengthened, and intellectual exchange expanded. As a result, many achievements in science and culture spread globally and laid the foundation for future progress.

Today, humanity has entered an entirely new stage of development — the age of Artificial Intelligence. Similar to the Great Silk Road, this process unites the world, facilitates global information exchange, enhances intellectual capacity, and fosters the formation of new technological paradigms. Artificial Intelligence deeply influences all spheres of human activity — economy, education, healthcare, transport, and culture — shaping the future directions of societal development.

The article highlights historical processes and their interconnection from a scholarly perspective, analyzing how the cultural and scientific exchange initiated along the Great Silk Road resonates in today's technological era and influences intellectual advancement. In this way, continuity, heritage, and innovation in human history are revealed.

Keywords: Great Silk Road, science, culture, technology, Artificial Intelligence, historical development, global integration.

Insoniyat taraqqiyoti ming yillar davomida izchil rivojlanib kelmoqda. Har bir davrning o'ziga xos belgisi bo'lib, u jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotiga kuchli ta'sir o'tkazgan. Tarixiy jarayonlar ko'pincha transport yo'llari, savdo markazlari va ilmiy-madaniy aloqalar orqali shakllanib kelgan. Ana shunday ulkan jarayonlardan biri — Buyuk Ipak yo'li bo'lib, u qadimgi dunyoning eng muhim transport arteriyasi sifatida Sharq va G'arbni bog'lab turdi. Bu yo'l orqali faqat ipak va ziravorlar emas, balki ilmiy bilimlar, diniy e'tiqodlar, falsafiy oqimlar va madaniy qadriyatlar ham tarqaldi. Shunday qilib, Buyuk Ipak yo'li jahon sivilizatsiyasining rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynagan.

XXI asrga kelib esa insoniyat mutlaqo yangi bosqichga — raqamli transformatsiya davriga qadam qo'ydi. Internet, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bugungi kunda Buyuk Ipak yo'lining zamonaviy ko'rinishi sifatida xizmat qilmoqda. Har ikkisi ham insoniyatni bog'laydi, yangiliklarni tez tarqatadi, iqtisodiy va madaniy integratsiyani kuchaytiradi. Qadimgi Ipak yo'li karvon yo'llari orqali moddiy va ma'naviy boyliklarni yetkazib bergan bo'lsa, bugungi raqamli dunyo sun'iy intellekt va global tarmoqlar orqali bilim va innovatsiyalarni tarqatmoqda. Shu ma'noda, tarixiy jarayonlar o'rtasidagi uzviylikni tahlil etish, o'tmish va hozirgi zamon integratsion jarayonlari o'rtasida umumiylik va farqlarni ko'rsatib berish muhim ahamiyat kasb etadi.

Buyuk Ipak yo'li miloddan avvalgi II asrda Xitoy imperatori U-di davrida shakllanib, Xitoydan boshlanib Markaziy Osiyo orqali Eron, Mesopotamiya va O'rta yer dengizigacha cho'zilgan. Yo'lining umumiy uzunligi 12 ming kilometrdan ortiq bo'lib, u orqali ipak, qimmatbaho toshlar, qog'oz, chinni, dorivor o'simliklar, temir buyumlar va boshqa ko'plab tovarlar savdosi amalga oshirilgan. Ayniqsa, Markaziy Osiyo — Buxoro, Samarqand, Termiz, Toshkent kabi yirik shaharlar savdo va madaniyat markaziga aylangan. Bu shaharlar karvon yo'llari orqali xalqaro ilmiy va madaniy muloqotning yirik markazlari sifatida faoliyat yuritgan.

Buyuk Ipak yo'li orqali nafaqat tovarlar, balki bilim va g'oyalar ham tashilgan. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosi G'arbga yetib borgan, G'arb olimlari yaratgan falsafiy qarashlar esa Sharqqa kirib kelgan. Masalan, Al-Xorazmiy matematika va hisoblash tizimlarini yaratib, algebra faniga asos soldi. Al-Beruniy geografiya, astronomiya va tabiiy fanlar bo'yicha mashhur asarlar yozib, ko'plab fundamental

nazariyalarni ilgari surdi. Ibn Sino esa tibbiyot sohasidagi bilimlarni tizimlashtirib, o'z davrining universal ensiklopedik olimiga aylandi.

Ibn Sinoning "Tibbiyot qonunlari" asari XVII asrgacha Yevropa universitetlarida tibbiyot fakultetlari uchun asosiy qo'llanma sifatida o'qitilgan. Bu fakt Buyuk Ipak yo'li orqali tarqalgan ilmiy merosning jahon fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasini yaqqol namoyon qiladi. Sharq va G'arb sivilizatsiyalari o'rtasidagi bunday ilmiy va madaniy almashinuv matematikadan tortib tibbiyotgacha bo'lgan keng sohalarni qamrab olib, jahon tafakkuri taraqqiyotini tezlashtirgan.

Shunday qilib, Buyuk Ipak yo'li o'z davrida insoniyatning yagona global bilim makoni sifatida shakllandi. Bugungi kunda esa bu jarayon yangi ko'rinishda — sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar orqali davom etmoqda. Ushbu maqolada qadimdan to bugungi kungacha bo'lgan jarayonlar bosqichma-bosqich tahlil qilinadi hamda ularning insoniyat taraqqiyotiga ta'siri yoritiladi.

Insoniyat taraqqiyoti jarayonida madaniyat, fan va iqtisodiy aloqalar shakllanishida transport va aloqa vositalari hal qiluvchi ahamiyat kasb etib kelgan. Ularning eng yorqin namunalaridan biri — Buyuk Ipak yo'li bo'lib, u Sharq va G'arbni o'zaro bog'lovchi, sivilizatsiyalararo bilim, tovar va g'oyalar almashinuvini ta'minlovchi eng muhim omil sifatida tarix sahifasidan joy oldi. Biroq tarixiy taraqqiyot jarayonida uning ahamiyati turli omillar ta'sirida o'zgarib bordi.

XV asrning ikkinchi yarmidan boshlab Buyuk Ipak yo'lining iqtisodiy va strategik roli asta-sekin pasaya boshladi. Buning asosiy sababi Yevropada yuz bergan Buyuk geografik kashfiyotlar bilan bog'liqdir. Xristofor Kolumbning 1492-yilda Amerika qit'asiga sayohati va Vasko da Gamaning Hindistonga dengiz yo'lini ochishi global savdo tizimining yo'nalishini tubdan o'zgartirdi. Dengiz yo'llarining quruqlik savdo yo'llariga nisbatan arzonroq, xavfsizroq va tezroq bo'lishi Ipak yo'lining iqtisodiy va geosiyosiy ahamiyatini pasaytirib yubordi. Shunga qaramay, u madaniy aloqalar va ilmiy bilimlarning tarqalishida sivilizatsiyaviy ko'priksifatida o'z mavqeini saqlab qoldi.

XVII–XIX asrlarda Yevropada yuz bergan Sanoat inqilobi insoniyat tarixida mutlaqo yangi bosqichni boshlab berdi. Paravozlarning ixtiro qilinishi, telegraf va keyinchalik telefonning yaratilishi transport va aloqa tizimlarini tubdan yangiladi. Endilikda iqtisodiy markazlar dengiz portlari va savdo karvon yo'llaridan sanoat shaharlariga, temir yo'l tarmoqlariga ko'chdi. Bu davrda Buyuk Ipak yo'lining tarixiy vazifasini temir yo'llar va yangi ishlab chiqarish markazlari bajara boshladi.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab insoniyat axborot asriga qadam qo'ydi. Kompyuter texnologiyalarining joriy etilishi, internet va mobil aloqa vositalarining keng yoyilishi insoniyat tarixidagi bilim almashuv jarayonini tubdan o'zgartirdi. Agar Buyuk Ipak yo'li orqali xatlar, kitoblar va g'oyalar oylar davomida bir hududdan boshqasiga yetib borgan bo'lsa, internet bu jarayonni soniyalarga qisqartirdi. Shu davrda axborot yangi "oltin" sifatida qadrlana boshladi va davlatlarning iqtisodiy hamda siyosiy ustunlikka erishishida hal qiluvchi omilga aylandi.

XXI asr boshlaridan insoniyat sun'iy intellekt (AI) davriga qadam qo'ydi. AI tizimlari nafaqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida, balki ilm-fan, tibbiyot va global xavfsizlikda ham muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Masalan, 2020-yilda Covid-19 pandemiyasi davrida sun'iy intellekt asosida ilmiy maqolalar tezkor

tahlil qilindi, epidemiologik jarayonlar kuzatildi va vaksina ishlab chiqishda samarali qo'llanildi. Bu hol sun'iy intellektning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy hamda ilmiy jihatdan strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Buyuk Ipak yo'lidan sun'iy intellekt davrigacha bo'lgan tarixiy jarayonlarni tahlil qilar ekanmiz, insoniyat taraqqiyotida transport va aloqa vositalarining o'rni beqiyos ekanligini ko'ramiz. Ipak yo'li Sharq va G'arbni bog'lagan bo'lsa, sun'iy intellekt butun insoniyatni yagona raqamli axborot makoniga birlashtirmoqda. Agar o'tmishda bilim almashinuvi qog'oz va kitoblar orqali yuz bergan bo'lsa, bugungi kunda bu jarayon global raqamli platformalarda, soniyalar ichida amalga oshmoqda. Demak, tarixiy izchillik shuni ko'rsatadiki, har bir davr o'zining texnologik vositalari orqali sivilizatsiyaning yangi bosqichini yaratgan.

Buyuk Ipak yo'li insoniyat tarixida nafaqat savdo-sotiq yo'li, balki sivilizatsiyalararo integratsiya, madaniyat va bilimlar almashinuvi ramzi sifatida tarixiy o'rin egalladi. U orqali Sharq va G'arb o'rtasida ilm-fan, san'at, din va falsafiy oqimlarning yoyilishi amalga oshib, global miqyosdagi taraqqiyot jarayonlari jadallashdi. Demak, Ipak yo'li o'z davrida jahon taraqqiyotining muhim omili bo'lgan.

Bugungi kunda esa sun'iy intellekt texnologiyalari insoniyatni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqmoqda. U ilmiy tadqiqotlarni tezkor amalga oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va jamiyatning har bir sohasini raqamli shaklga o'tkazishda asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shunday qilib, tarixiy Buyuk Ipak yo'li bilan zamonaviy raqamli yo'l — sun'iy intellekt davri o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Har ikkisi ham insoniyatni birlashtirish, bilimlarni keng yoyish va umumjahon taraqqiyotini jadallashtirishga xizmat qilgan va qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asqarov. A "Buyuk Ipak yo'li tarixi". Toshkent, 2018
2. Bartold. V.V "Turkiston tarixi". Toshkent, 1993.
3. Saidov A. "Sun'iy intellekt va jamiyat". Toshkent, 2021.